

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΟΝΟΜΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙ;
	ΧΡΥΣΟ (GOLD)	<ul style="list-style-type: none"> Δημοσίευση σε περιοδικά ΑΠ. Ανοικτή άδεια (συνήθως Creative Commons). 	<ul style="list-style-type: none"> Χωρίς κόστος για τους αναγνώστες. Οι δημιουργοί ή οργανισμοί τους πληρώνουν τέλη επεξεργασίας άρθρου (APC) όταν υπάρχουν. Το κόστος της συντήρησης της υποδομής επιβαρύνει τους εκδότες.
	ΠΡΑΣΙΝΟ (GREEN)	<ul style="list-style-type: none"> Αυτο-αρχειοθέτηση. Ανοικτή άδεια (συνήθως Creative Commons). 	<ul style="list-style-type: none"> Χωρίς κόστος για τους αναγνώστες. Το κόστος της συντήρησης της υποδομής επιβαρύνει τους κατόχους του αποθετηρίου (repository). Χωρίς κόστος για τους εκδότες.
-	ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟ/ ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟ (DIAMOND/ PLATINUM)	<ul style="list-style-type: none"> Δημοσιεύοντας σε περιοδικά ΑΠ. Ανοικτή άδεια (συνήθως Creative Commons). Αναφέρεται και ως: ΑΠ χωρίς κόστος (no-fee OA), ΑΠ χωρίς τέλη επεξεργασίας άρθρου (APC-free OA), μοντέλο με επιβάρυνση του εκδότη (publisher-pays model). 	<ul style="list-style-type: none"> Χωρίς κόστος για τους αναγνώστες. Χωρίς κόστος για τους δημιουργούς και τους οργανισμούς τους. Το κόστος της συντήρησης της υποδομής επιβαρύνει τους εκδότες (ή/και τους χρηματοδότες τους).
	ΧΑΛΚΙΝΟ (BRONZE)	<ul style="list-style-type: none"> Ελεύθερη δημοσίευση για ανάγνωση. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα ρητά ή υπονοούμενα (All rights reserved). Δεν είναι πραγματικά ΑΠ. 	<ul style="list-style-type: none"> Χωρίς κόστος για τους αναγνώστες. Συνήθως χωρίς κόστος για τους δημιουργούς & τους οργανισμούς τους. Το κόστος της συντήρησης της υποδομής επιβαρύνει τους εκδότες (ή/και τους χρηματοδότες τους).
-	ΥΒΡΙΔΙΚΟ (HYBRID)	<ul style="list-style-type: none"> Δημοσίευση σε περιοδικά συνδρομητικά με επιλογή ΑΠ. Ανοικτή άδεια (συνήθως Creative Commons). 	<ul style="list-style-type: none"> Χωρίς κόστος τα άρθρα ΑΠ για τους αναγνώστες, αλλά το μη ανοικτό περιεχόμενο παραμένει εκτός έκπτωσης. Οι δημιουργοί ή οργανισμοί τους πληρώνουν τα τέλη επεξεργασίας άρθρου (APC). Το κόστος της συντήρησης της υποδομής επιβαρύνει τους εκδότες
	ΜΑΥΡΟ (BLACK)	<ul style="list-style-type: none"> Παράνομες πειρατικές ιστοσελίδες. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων (Copyright) κατά τη διάθεση περιεχομένου σε κοινωνικά δίκτυα (ResearchGate, Academia.edu, κ.α.) Δεν είναι πραγματικά ΑΠ. 	<ul style="list-style-type: none"> Χωρίς κόστος για τους αναγνώστες. Χωρίς κόστος για τους δημιουργούς και τους οργανισμούς τους. Οι εκδότες επιβαρύνονται με το κόστος της υποδομής και τις νομικές διαδικασίες κατά της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πλατφόρμες που προσφέρουν περιεχόμενο με πνευματικά δικαιώματα επιβαρύνονται το κόστος της υποδομής και τις νομικές διαδικασίες από την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.